

Artículo de Investigación

PROFESORES INNOVADORES Y AUTONOMÍA CURRICULAR EN EDUCACIÓN BÁSICA: UN ENCUENTRO OPORTUNO

INNOVATIVE TEACHERS AND CURRICULAR AUTONOMY
IN BASIC EDUCATION: A TIMELY ENCOUNTER

FECHA DE RECEPCIÓN: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2018

Samuel Alejandro Portillo Peñuelas
Secretaría de Educación y Cultura, México.
samuelpor90@gmail.com

Resumen

Con la presentación del Modelo Educativo para la Educación Básica en México se presenta la oportunidad de replantear la práctica docente hacia el desarrollo de nuevas habilidades en los estudiantes que propicie la adquisición de nuevos conocimientos y nuevas formas de convivencia e integración entre los grupos de iguales. Dicho espacio se reconoce como componente de Autonomía curricular, el cual permite al docente renovarse e implementar nuevas metodologías que rompan con esquemas de prácticas tradicionales para la promoción de los contenidos curriculares. En este sentido, se promueve en la escuela el trabajo colaborativo y colegiado entre docentes para el diseño de clubes que signifiquen un proceso de mejora permanente, el uso efectivo del tiempo y la construcción de espacios favorables para el aprendizaje. Dicho situación conlleva un proceso de cambio en la función docente, donde éste no sólo atiende al quehacer educativo dentro de la escuela, sino debe atender a la modernidad desde las exigencias sociales.

Con ello, se dota al docente del poder de decisión para innovar en la escuela con la puesta en marcha de actividades pedagógicas nuevas, de interés, transformadoras y que reflejan su compromiso en el centro escolar.

Palabras clave: Profesionales de la educación, Innovación pedagógica, Modelos educativos, Autonomía curricular, Educación básica.

Abstract

With the presentation of the Educational Model for Basic Education in Mexico presents the opportunity to rethink the teaching practice towards the development of new skills in students that promotes the acquisition of new knowledge and new forms of coexistence and integration between peer groups.

This space is recognized as a component of Curricular Autonomy, which allows the teacher to renew and implement new methodologies that break with traditional practices schemes for the promotion of curricular contents. In this sense, collaborative and collegial work among teachers is promoted in the school for the design of clubs that signify a permanent improvement process, the effective use of time and the construction of favorable spaces for learning. This situation involves a process of change in the teaching function, where it not only attends to the educational task within the school, but must attend to modernity from social demands.

With this, the teacher is given the decision-making power to innovate in the school with the implementation of innovative, interesting, transformative pedagogical activities that reflect their commitment in the school.

Keywords: Educational professionals, Pedagogical innovation, Educational models, Curricular autonomy, Basic education.

Introducción

La escuela ha dejado de ser el único lugar para aprender y la infinidad de fuentes de información nos obligan a replantear las capacidades que los alumnos deben desarrollar en su paso por la educación obligatoria (SEP, 2016:15). Las transformaciones veloces y continuas que experimenta el mundo de hoy tienen su centro en la generación de conocimiento. Si bien en la sociedad actual la transmisión de la información y la producción de nuevos saberes ocurren desde ámbitos diversos, la escuela debe garantizar la organización de dicha información; asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar de sus beneficios; y crear las condiciones para adquirir las habilidades de pensamiento cruciales en el manejo y procesamiento de información (SEP, 2017c:61)

Por tanto, el análisis de la implementación de un Nuevo Modelo Pedagógico, conlleva a visualizar cómo el cambio social sobre la función docente sirve como llamado de atención a la sociedad, padres, medios de comunicación y administraciones educativas, para comprender las dificultades a las que se enfrentan los profesores (Apodaca, Ortega, Verdugo y Reyes, 2017:81). Ello, implica reconocer que la escuela es una organización social, compleja y dinámica, que ha de convertirse en una comunidad de aprendizaje en la que todos sus miembros

construyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante procesos diversos que atienden las necesidades y características de cada uno de ellos (SEP, 2017c:67). En este sentido, se pretende asegurar que la educación proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida (SEPb 2017:1).

Por otra parte, es responsabilidad de la escuela facilitar aprendizajes que permitan a niñas, niños y jóvenes ser parte de las sociedades actuales, además de participar en sus transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas y científicas (SEP, 2017c:62). Por tanto, la actividad escolar no está aislada del mundo social que la rodea, sino que tiene como objetivo educar para la vida dentro y fuera de las aulas, además de apropiarse de la vida cultural y social, todo ello con el fin de que los estudiantes alcancen su máximo potencial (SEP, 2017c:83).

El sistema educativo debe formar personas conscientes de su individualidad dentro de la comunidad, el país y el mundo (SEP, 2017c:57). En este contexto, resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos cambiantes (SEP, 2016:15) y diversos, desarrolle pensamientos complejos, críticos, creativos, reflexivos y flexibles, y resuelva problemas de manera innovadora.

En este sentido se realiza el abordaje hacia los contenidos básicos necesarios a desarrollar en los estudiantes desde el componente de la Autonomía curricular, destinado a los centros escolares dentro de la jornada escolar en el que se apuesta por la implementación de metodologías innovadoras e incluyentes que propicien la adquisición de nuevos aprendizajes y nuevas formas de convivencia. Tal espacio deberá ser considerado por el docente para la construcción de ambientes y como una oportunidad para renovar su propia práctica.

El modelo educativo para la educación obligatoria

La Secretaría de Educación Pública presenta el Nuevo Modelo Educativo a través de tres documentos con los que busca sustentar las bases de una educación de calidad para los mexicanos: Los fines de la educación, la propuesta curricular y el modelo educativo (Malpica, 2017). En este sentido, a través de dichos documentos se busca definir el tipo de sociedad a que se aspira (Torres, 1999:2) y el enfoque que se habrá de implementar y seguir en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Entre los principales aciertos del Nuevo Modelo se destaca la introducción de un enfoque humanista, la selección de aprendizajes claves, el énfasis en las habilidades socioemocionales, la descarga administrativa y el planteamiento de una nueva gobernanza (SEP, 2017c:17). Para ello, el Modelo Educativo se reorganiza el Sistema Educativo en cinco grandes ejes (SEP, 2017c:27):

Planteamiento curricular. Plasma un perfil de egreso que indica la progresión de lo aprendido desde el preescolar hasta el bachillerato. Implica el primer ejercicio de articulación formal para la educación obligatoria. Parte de un enfoque humanista y se concentra en el desarrollo de aprendizajes clave. Incorpora el desarrollo personal y social de los es-

tudiantes como parte integral del currículo y al mismo tiempo, se otorga a las escuelas un margen inédito de Autonomía curricular, con lo cual podrán adaptar los contenidos educativos a las necesidades y contextos específicos de sus estudiantes y su medio.

La Escuela al Centro del Sistema Educativo. Plantea que la escuela es la unidad básica de organización del sistema educativo y debe enfocarse en alcanzar el máximo logro de aprendizaje de todos sus estudiantes. Por ello, se le otorga mayor autonomía de gestión, fortalecida de plantillas completas de maestros y directivos trabajo colegiado, menor carga administrativa, infraestructura digna y acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como de mayor participación de los padres y madres de familia.

Formación y desarrollo profesional docente. Concibe al docente como un profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes, que genera ambientes de aprendizaje incluyentes, comprometido con la mejora constante de su práctica y capaz de adaptar el currículo a su contexto específico.

Inclusión y equidad. Propone, en conjunto, eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes. La educación debe ofrecer las bases para que independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición socioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades efectivas para el desarrollo de sus potencialidades. La inclusión y la equidad son fundamentales así como las medidas compensatorias para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La gobernanza del sistema educativo. Define los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva, basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación entre ellos: el gobierno federal, las autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, el sindicato, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo.

A través de dichos ejes se insertan las innovaciones que el Modelo Educativo busca implementar, entre ellas, se pone especial atención a la Autonomía curricular como un espacio inédito del que se busca dotar a las escuelas para la elección de contenidos que se adapten a sus necesidades y contextos específicos. En este sentido, se mantiene la idea de motivar y lograr el desarrollo personal, laboral y familiar, de los estudiantes para mejorar su entorno social y natural, así como continuar con su formación académica y profesional (SEP, 2017c:45).

Por otra parte, el situar a la escuela al centro apoya la idea de que cada colegio decida los contenidos básicos que desea ofertar haciendo uso de su autonomía y respondiendo a su contexto local, por tanto, será necesario un nuevo enfoque de gestión que eche mano de la planeación estratégica, la gestión pedagógica, la participación social responsable (base de la gobernanza), la evaluación y la rendición de cuentas (García, 2018:6). De igual forma, se requiere de maestros mejor preparados para implementar el nuevo planteamiento curricular en las aulas (SEP, 2016:18; García, 2018:8; Apodaca, et, al. 2017; Malpica, 2017). Dichos profesionales de la educación se consolidan a través de los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente, así como a través de su formación inicial. Ello atrae y retiene a los mejores docentes (SEP, 2016:18).

En cuanto al funcionamiento del Sistema Educativo Mexicano se busca la colaboración entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, pero también la relación entre la autoridad educativa y el sindicato de maestros. En este sentido, es a través de la gobernanza donde se busca darles mayores responsabilidades a los estados, los municipios, las autoridades educativas, los padres de familia y las escuelas (García, 2018:6).

Los componentes del nuevo modelo educativo para la educación obligatoria

El modelo educativo 2016 reorganiza los principales componentes del sistema educativo nacional para que los estudiantes logren los aprendizajes que el siglo XXI exige y puedan formarse integralmente, siendo el planteamiento pedagógico —es decir, la organización y los procesos que tienen lugar en la escuela, las prácticas pedagógicas en el aula y el currículo— quien constituye el corazón del modelo (SEP, 2016:18).

El modelo educativo se integra por tres grandes componentes que en conjunto colaboran

para el logro de los aprendizajes clave (Gráfico 1) denominados “Formación académica” y “Desarrollo personal y social”, los cuales integran el currículo obligatorio de la Educación Básica y, por otra parte, se presenta un tercer componente que hace alusión al currículo flexible denominado “Autonomía curricular”.

Gráfico 1. Componentes curriculares de la Educación Básica

Planteamiento y autonomía curricular

Entender la autonomía que se otorga a los centros escolares requiere, más que nunca, un planteamiento sistémico (Oria, 2009:152). En este sentido, el currículo debe ser suficientemente preciso para fungir como orientador de la práctica docente y de su trabajo en el aula, marco de referencia para las escuelas y guía para padres y madres de familia, y para los estudiantes respecto a los aprendizajes que deben alcanzarse. Debe ser lo suficientemente flexible y abierto para permitir que cada comunidad escolar concrete los objetivos curriculares de manera adecuada a sus necesidades y contexto. Así, el Modelo Educativo impulsa el fortalecimiento de las comunidades educativas mediante la Autonomía curricular, facultad de cada escuela para

elegir activamente los contenidos y el diseño de una parte del currículo (SEP, 2017c:75).

Este componente ofrece a todas las escuelas de Educación Básica la posibilidad inédita de decidir una parte de su currículo. La Autonomía curricular se rige por principios de la educación inclusiva porque busca atender las necesidades e intereses educativos específicos de cada estudiante. Cada escuela determinará en su Consejo Técnico Escolar –considerando la opinión de sus alumnos y sus Consejos Escolares de Participación Social– los contenidos programáticos de este componente, permitiendo agrupar a las niñas, niños y jóvenes por habilidad o interés, de modo que estudiantes de grados y edades diversas puedan convivir en un mismo espacio curricular (SEP, 2017c:76).

En este sentido, se visualiza la Autonomía curricular en Educación Básica como una innovación necesaria y significativa (SEP, 2017a:89), la cual se

concibe como la oportunidad que tiene cada comunidad escolar de diseñar parte del currículo, de acuerdo con las necesidades y los intereses de sus estudiantes y su contexto (SEP, 2017c:54), situación que deberán capitalizar los docentes para transformar su práctica educativa en la búsqueda de mejores resultados y experiencias exitosas. En este tenor las comunidades educativas habrán de colocar al estudiante y el máximo logro de sus aprendizajes al centro de la práctica educativa y propiciar que éste sienta interés por aprender y se apropie de su proceso de aprendizaje (SEP, 2017c:66).

Función docente y quehacer educativo en la escuela

Si bien, queda claro que el nuevo planteamiento curricular propuesto por el Modelo Educativo resulta innovador, se requiere de una renovación del docente hacia la puesta en marcha de prácticas que atiendan a un mundo cambiante, donde se puedan visualizar lo que Delors (1994) denomina Pilares de la educación del siglo XXI (Aprender a aprender y a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer). En este sentido, se debe destacar el encuentro oportuno del docente comprometido y transformador con el nuevo planteamiento curricular que sugiere la incorporación de las habilidades socioemocionales al currículo formal de toda la educación obligatoria. Por ello, los docentes deben apoyar y alentar a los estudiantes a fortalecer la regulación de sus emociones, así como acompañar, gestionar y monitorear su desempeño escolar (SEP, 2017c:74).

En este sentido, a través del funcionamiento autónomo de la escuela con la puesta en marcha de la Autonomía curricular habrán de colocar a alguien (Directivo, profesorado, alumnado, familias, personal de administrativo...) al frente de su dirección (Oria, 2009:155). Es importante que según los acuerdos tomados en el colectivo escolar se

desarrolle la socialización y la promoción de diversos saberes académicos, así como de otras actividades que propicien el desarrollo del pensamiento crítico y responsabilidad social, manteniendo actitudes apropiadas y participativas.

Con la implementación de la Autonomía curricular, se habrán que considerar nuevas formas de concebir el desarrollo profesional docente y la organización escolar (Malpica, 2017), como soporte a las prácticas educativas efectivas para el logro de los aprendizajes deseados. En este sentido, en cuanto al abordaje de los contenidos, habrá que poner freno a la cantidad y concentrarse en pocas cosas, pero a profundidad; hacer verdad lo del aprendizaje significativo, “enseñar menos para aprender más” (Ornelas, 2016b). Haciendo alusión a que se ha perdido demasiado tiempo en la memorización de hechos, conceptos o procedimientos, se propone ensanchar y hacer más sólidos el entendimiento y la comprensión de los principios fundamentales, así como la relación de los contenidos entre sí.

La memorización de hechos, conceptos o procedimientos es insuficiente y hoy ocupa demasiado espacio en la enseñanza (SEP, 2016:15). De esta manera, queda clara la propuesta pedagógica de abrir espacios a la Autonomía curricular, haciendo una apuesta por mejorar la educación atacando la memorización como tradición dominante en las aulas (Ornelas, 2016a) a través de la implementación de nuevas metodologías que permitan al docente salir de lo rutinario y tradicional, hacia algo más práctico, experiencial y significativo.

De manera agregada la Autonomía curricular debe mantener apertura hacia la consideración de eliminar brechas asociadas al género, origen étnico, condiciones económicas, sociales y demográficas, manteniendo una posición de atención a la diversidad y de prioridad hacia las necesidades de los niños y jóvenes en condiciones más vulnerables (SEP, 2016:19). La principal función del docente es contribuir con sus capacidades y su experiencia a la construcción de ambientes que propicien el

logro de los Aprendizajes esperados por parte de los estudiantes y una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad escolar, en ello reside su esencia (SEP, 2017a:114).

Conclusión

Los centros escolares necesitan, ciertamente, una mayor autonomía (Oria, 2009:169) y los docentes deben capitalizar dicho espacio para la mejora de sus prácticas educativas. En este sentido, el Modelo Educativo y específicamente el componente de Autonomía curricular, representan un importante esfuerzo por transformar la Educación Básica del país (García, 2018:10) y mantiene una visión centrada en la escuela, en el alumno y en el aprendizaje de temas significativos para la vida (Díaz, 2016). Por tanto, el continuo avance de las ciencias y la necesidad de incorporar nuevos contenidos de enseñanza, junto con la necesidad de adaptarse a los nuevos problemas de una sociedad marcada por la aceleración del cambio social, imponen una dinámica de renovación permanente, en la que los profesores y escuelas formadoras tendrán que aceptar profundos cambios en la concepción y el desarrollo de su profesión (Apodaca, et, al. 2017:81).

Referencias

Apodaca, G., Ortega L., Verdugo, L., y Reyes, L. (2017). Modelos educativos: Un reto para la educación en salud. *Ra Ximhai*, 13 (2), 77-86.

Delors, J. (1994) *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.

Lo anterior, represente un gran reto para los docentes quienes deben orientar su labor hacia la efectividad y la calidad. Dejando de lado la repetición, la memorización y las rutinas diarias en el aula. Es decir, deberán dinamizar el trabajo en el aula con miras al cumplimiento del objetivo del cumplimiento de los rasgos del perfil de egreso de la Educación Básica donde enmarca el mexicano que se desea formar. Asimismo, deberán implementar propuestas y metodologías innovadoras que representen el disfrute y el goce de lo que se aprende, así como de dotar al alumno de variantes curriculares que inserten contenidos que amplíen la formación académica, potencien el desarrollo personal y social, inserten al alumno hacia nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y de impacto social.

En este sentido, la escuela se consolidará como un lugar en el que el alumno realice abordajes de índole social para la competitividad y el docente sea el promotor del pensamiento crítico para enfrentar el cambio, la incertidumbre y la complejidad. La meta es clara: que todas las niñas, niños y jóvenes reciban una educación integral de calidad que los prepare para vivir plenamente en la sociedad del siglo XXI (SEP, 2017c:29).

Díaz, A. (2016) Pistas para analizar el modelo educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016. *Educación Futura*. 25 de julio del 2016. Recuperado el 11 de octubre de 2018 de <http://www.educacionfutura.org/pistas-para-analizar-el-modelo-educativo-2016-y-la-propuesta-curricular-para-la-educacion-obligatoria-2016-angel-diaz-barriga/>

- García, C. (2018) Análisis y crítica al documento de política educativa: Modelo Educativo 2016. *Revista mexicana de orientación educativa*. México. XV (34), 1-12.
- SEP (2016) El Modelo Educativo 2016. El planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa. Recuperado el 14 de noviembre de 2018 de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114501/Modelo_Educativo_2016.pdf
- SEP (2017a) Aprendizajes clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México.
- SEP (2017b) Los fines de la educación del siglo XXI. Recuperado el 14 de noviembre de 2018 de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/114503/Los_Fines_de_la_Educacion_n_en_el_Siglo_XXI.PDF
- SEP (2017c) Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad. México
- Malpica, F. (2017) Claves para hacer realidad el nuevo modelo educativo en México. Recuperado el 10 de octubre de 2018 de <http://elmundodelaeducacion.mx/revista/opinion/item/claves-para-hacer-realidad-el-nuevo-modelo-educativo-en-mexico>
- Oria, M. (2009) ¿Es posible la Autonomía Escolar? El papel de la dirección y de los proyectos de centro en los sistemas educativos francés, italiano y español. *Educación XX1*, (12), 151-180.
- Ornelas, C. (2016a) Modelo Educativo III: el texto. *Educación Futura*. 17 de agosto del 2016. Recuperado el 11 de octubre de 2018 de <http://www.educacionfutura.org/modelo-educativo-iii-el-texto/>
- Ornelas, C. (2016b) El Modelo, el aprendizaje y los foros de consulta. *Educación Futura* 29 de septiembre del 2016. Recuperado el 11 de octubre de 2018 de <http://www.educacionfutura.org/el-modelo-el-aprendizaje-y-los-foros-de-consulta/>
- Torres, R. (1999) Nuevo rol docente, ¿qué modelo de formación, para qué modelo educativo? En "Aprender para el futuro. Nuevo marco de la tarea docente". Madrid: Fundación Santillana; Boletín N° 49. Santiago: UNESCO-OREALC.